

UO‘T 339.9(31)

MOLIYADA FINTECH INNOVATSIYALARI

Abrayeva Mahliyo Olimjon qizi,

Toshkent Moliya instituti,

Soliqlar va sug`urta fakulteti,

Algoritmlar va raqamli texnologiyalar kafedrasida

stajor-o`qituvchisi,

Email: abrayevamahliyo787@gmail.com

Annotation. Maqolada FinTech ilovalarining hayotimizdagi o`zgarishlarga ta`siri va uning qismlari berilgan. Undan tashqari virtual valyutalar va shu asnoda BlockChain moliyasi, Kriptovalyuta, Markaziy Bankning Raqamli Valyutalari, Bitcoin tushunchalari va rivojlanishi haqida ma`lumotlar berilgan. Pul o`tkazmalarini oson va ishonchli amalga oshirish uchun tezkor to`lovlar hamda moliyaviy mobil xizmatlardan foydalanish imkoniyati va ularning innovatsion rivojlanishi keltirilgan.

Kalit so`zlar: FinTech, BlockChain, BlockChain moliyasi, Kriptovalyuta, CrowdFunding, Markaziy Bankning Raqamli Valyutalari, Bitcoin, Tezkor to`lov, Mobil xizmatlar.

Annotation. The article describes the impact of FinTech applications on changes in our lives and its parts. In addition, information is provided on the concept and development of virtual currencies and thus BlockChain finance, Cryptocurrency, Digital Currencies of the Central Bank, Bitcoin. Quick payments and financial mobile services are provided for easy and reliable money transfers.

Keywords: FinTech, BlockChain, BlockChain Finance, Cryptocurrency, CrowdFunding, Digital Currencies of the Central Bank, Bitcoin, Instant Payment, Mobile Services.

Аннотация. В статье описывается влияние финтех-приложений на изменения в нашей жизни и ее частях. Кроме того, предоставляется информация о концепции и развитии виртуальных валют и, следовательно, блокчейн-финансов, криптовалюты, цифровых валют Центрального банка,

биткойнов. Быстрые платежи и финансовые мобильные услуги обеспечивают простые и надежные денежные переводы.

Ключевые слова: FinTech, BlockChain, BlockChain Finance, Криптовалюта, Краудфандинг, Цифровые валюты ЦБ, Биткойн, Мгновенный платеж, Мобильные услуги.

KIRISH

Hozirgi davrda butun dunyoda yuzaga kelayotgan kuchli raqobatchilik davrida har bir korxonaga kamroq sarf qilib ko'proq foyda olish maqsadida raqib korxonalardan oldinroq qatorlarda yurishni xohlaydi. Moliyaviy xizmatlar ham shu maqsadlar ko'lamida amalga oshiriladi. Bunga misol tariqasida xarajatlar va soliqlarni optimallashtirish, korxonaga va kompaniyalarning byudjetini to'g'ri taqsimlash va boshqalar. Bilamizki, bugungi kunda bunday xizmatlarga talab oshib bormoqda. Ilmiy va nazariy jihatdan olib qaraganda, biznes g'oyalarning yutug'ini uni rejalashtirish boshlanish vaqtidayoq aniqlash mumkin, ammo buni tahlil qilish oson emas.

Moliyaviy xizmatlar sanoati haqida so'z borganda CrowdFunding tushunchasini ta'riflash muhimdir. CrowdFunding inglizcha so'z bo'lib bunda, Crowd-“omma” Funding-“moliyalashtirish” ya'ni xalq moliyalashtirishi degan ma'noni anglatadi. CrowdFunding – insonlarning jamoaga bo'lib birlashuvi bo'lib shaxsiy mamfaatini o'ylamagan holda o'z mablag'larini yoki resurslarini biror loyihani amalga oshirmoqchi bo'lgan korxonalar yoki insonga sarflashlari hisoblanadi. CrowdFunding odatda internet tarmoqlarida amalga oshiriladi.

Bundan tashqari Virtual valyutalar ham moliyaviy bozorda o'z o'rniga ega hisoblanadi. Virtual valyuta – bu an'anaviy moliya tashkilotlari tomonidan tartibga solinmagan va ishlab chiqaruvchilar tomonidan chiqariladigan va boshqariladigan raqamli pullarning bir turi hisoblanadi. Valyuta tushunchasi rivojlanayotgan davlatlarda foydalaniladigan terminlardan hisoblanadi. Rivojlanayotgan davlatlarning milliy valyutalarida xalqaro qarzlari olinmaydi va to'lanmaydi.

FINTECH ILOVALARI

Moliyaviy xizmatlar sanoatining eng yorqin, jonli va dinamik sohalaridan biri bu FinTech hisoblanadi. Ma`lumotlar tahlili, sun`iy intellekt(SI), raqamli to`lovlar, raqamli valyutalar, CrowdFunding va P2P moliyalashtirishning boshqa turlari FinTechning eng faol sohalaridan hisoblanadi [16]. FinTech ko`pgina mamlakatlar fuqarolarining talablarini amalga oshira olgan va ular buni ma`qullagan. Ammo har bir mamlakatda o`z mamlakat talablariga asoslangan o`ziga xos qonun va qoidalar mavjud. Shu sababli har bir mamalakat o`z talablariga binoan yangicha Fintech moliyaviy texnologiyalarni ilgari suradi. Hozirgi kunda ko`plab rivojlanib borayotgan moliyaviy firmalar axborot tizimlari va texnologiyalari kuchli raqobatdaligini ko`rish mumkin. Jumladan O`zbekiston Respublikasida 30 dan ortiq bank mobil ilovalari, 2 ta raqamli bank, 2 xil to`lovni amalga oshirish jarayoni, 12 dan ziyod to`lov kompaniyalari mavjud va ulardan 2 tasi telekommunikatsiya kompanilariga tegishli [17].

Iqtisodiyot va moliya sohasidagi hokimiyat organlari shuningdek, qaror qabul qiluvchilar, operatorlar va mijozlar an`anaviy moliyaviy tizimni boshqa ijobiy natijalarda yaxshi xizmat ko`rsatish va ko`proq daromad keltiradigan FinTech ga o`tkazish uchun harakat qilmoqda. Bunday yutuq holatlari nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanayotgan mamlakatlarda, balki o`sb borayotgan global kontekstda ham kuzatilmoqda [1]. FinTechni qabul qilish samaradorlikni oshirish imkoniyatini beradi, shu bilan birga u mijozlarning ehtiyojlariga javobgar hisoblanadi [2]. Bozor nuqtai nazaridan oladigan bo`lsak, moliyaviy cheklolarning korxonalar va iste`molchilarga ta`sirini kamaytirish uchun yangi moliyaviy yangiliklar kiritilmoqda [3]. Vaqt o`tishi bilan FinTech sanoati mijozlarga yaxshiroq xizmat ko`rsatishi uchun ko`plab FinTech innovatsiyalari va ilovalarini 1-rasmda ko`rsatilganidek tasvirlaydi.

1-rasm. FinTech innovatsiyalarining tavsifi

VIRTUAL VALYUTALAR

Virtual valyutalar muqobil ravishda raqamli valyutalar yoki kriptovalyutalar bo`lib markazlashtirilmagan birjalarda sotiladigan jismoniy bo`lmagan valyutalardir [4]. Misol uchun ba`zi raqamli valyutalarga quyidagilarni misol keltirish mumkin: BitCoin, Ether, Ripple, Litecoin, Dogecoin va boshqalar.

BlockChain moliyasi. 2008-yilda oq qog`ozda “BlockChain” atamasi ixtiro qilingan va o`tkazib yuborilgan [5]. Xo`sh “BlockChain” atamasini kim o`ylab topdi? O`sha qog`ozda BlockChain emas “Chain of Blocks” atamasi bo`lgan.

Moliyaviy texnologiya BlockChainga savdoni moliyalashtirish, ish haqi va sug`urta to`lovlari, investitsiyalar, tijoratchilar, muvofiqlik savdo platformalari, kapital bozorlari, pul xizmatlari va boshqalar uchun foydalanish orqali javob beradi [6].

Kriptografik usullardan foydalanish orqali blok zanjiri qo`shish, saqlash va ochiq kompyuter tarmog`ida tranzaksiya ma`lumotlarini tekshirish mumkin. Ma`lumotlarning to`g`riligi, o`zgarmasligi va xavfsizligi markazlashtirilmagan konsensus usuli orqali kafolatlanadi. BlokChain tarmog`ining har bir a`zosida (ya`ni ulangan kompyuterlar yoki “tugunlar”da) ma`lumotlar bazasining dublikat nusxasi mavjud. Ushbu texnologiya Taqsimlangan Ledger Texnologiyasi (DLT) sifatida ham tanilgan, chunki taqsimlangan ma`lumotlar bazasi BlockChain ning asosiy komponenti hisoblanadi [7].

Butun dunyoda BlockChain moliyaviy xizmatlarning navbatdagi inqilobi sifatida qaraladi. Texnologiya kundalik hayotimizda turli usullarda, jumladan, aqli shartnomalar yaratishda, eng yaxshi to`lov usullarida, tibbiy ma`lumotlarni saqlash va identifikatsiyalarimizni raqamlashtirishda qo`llaniladi [13]. Shuning uchun BlockChain investitsiya tabiatini inqilob qilish qobiliyatiga ega va global moliya tizimining qanday ishlashini buzadi deb da`vo qilinadi [6].

Kriptovalyuta. Lug`atda kriptografiyani ko`rib chiqaylik. Ehtimol biz “kodlarni yozish yoki hal qilish san`ati” ta`rifini toparmiz [8]. P2P dasturlashtiriladigan valyuta Kriptovalyuta deb ataladi. Bu vositachiga ehtiyoj sezmaganda, ikki tomon o`rtasida to`g`ridan-to`g`ri onlayn pul o`tkazish imkoniyatini beradi. [9]. FinTech deb nomlanuvchi raqamli aktiv texnologik usullar (kriptografiya) yordamida yaratilgan. FinTech deb nomlanuvchi raqamli texnologik kriptografik usullar yordamida xavfsiz almashish va boshqarish vositalarini yaratish uchun Kriptovalyutalar deb nomlangan yangi valyuta birliklaridan foydalaniladi [1].

Xususiy kriptovalyutalarning rivojlanishi, ehtimol FinTech davrining eng ko'zga ko'ringan signallaridan biridir [10]. 2018 yil may oyi holatiga ko'ra, 1800 dan ortiq Kriptovalyuta spetsifikatsiyalari muomalada bo'lib, 900 ta faol savdo bo'lgan [9]. Butun dunyoda kriptovalyutalar BitCoin, Ether, Ripple va prime coin kabi turli formatlarda keladi [1]. Yana boshqa kriptovalyutalardan quyidagilarni misol keltirish mumkin: XRP, Cash, EOS, Stellar, Litecoin, Cardano, Tronix, IOTA, VeChain, Monero, NEO, Kin, va Dash [6].

Ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy vositalar kriptovalyutalarga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqarmoqda, shu sababli ular tobora ommalashib bormoqda. Ko'pgina muqobil kriptovalyutalarning muvaffaqiyati dargumondir. Jahon miqiyosida texnologik mukammallik, qat'iy tartibga solish va yetarli talab kabi bir nechta tushunchalar qabul qilingan [9]. Ular oxir oqibatda oltindek rol o'ynashi mumkin [6].

Markaziy bankning raqamli valyutalari. P2P raqamli naqd pul almashtirish Markaziy Bankning Raqamli Valyutasi hisoblanadi. (MBRV). Buni ta'riflash uchun quyidagi uchlikni taklif qilish mumkin: (1) ular anonim (kuponga asoslangan MBRV kabi) yoki anonim bo'lmagan (hisobga asoslangan MBRV) bo'lishi mumkin; (2) u

lar barcha foydalanuvchilar yoki faqat ma'lum bir foydalanuvchilar guruhi uchun mavjud bo'lishi mumkin. Xuddi shunday, Distributed Ledgers (DL) asosida qurilgan ommaviy kuponlar (ochiq) yoki xususiy (yopiq) bo'lishi mumkin, masalan, banklar yoki boshqa moliyaviy tashkilotlar uchun cheklangan va (3) ular to'lash yoki to'lamaslik uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin [11]. Raqamli bank majburiyatining raqamlashtirilgan versiyasi MBRV - bu mavjud hisob birligida ko'rsatilgan qiymatlar va ayrboshlash vositasidir [10]. Ikki tomonlama xarajatlar MBRV laridan foyda olishga imkon bermaydi.

Blackstad va Allenning 2018-yildagi maqolasiga ko'ra, markaziy bank MBRV chiqarish vakolatiga ega. MBRV va mavjud raqamli valyuta o'rtasidagi farqlar bu

bank hisobidagi raqamli dollarlar yoki funtlar (bugungi kunda ko'pchilik foydalanadigan pul turi):

- Vositachiga ehtiyoj yo'q, chunki o'tkazmalar P2P ga asoslangan;
- Pul egalikka asoslangan, faqat balansdan farqli ravishda odamlar muayyan valyuta birliklariga egalik qilishadi;
- Naqd to'lov kabi hisob kitoblar bir zumda amalga oshiriladi va bank paketlaridan foydalanish talab etilmaydi;
- Omonatlarni tijorat bankida saqlash shart emas.

Ko'pgina markaziy banklar raqamli valyutalarni nashr qilishga o'tayotganliklarini aytishdi va ba'zilar oqibatlaridan xabardor bo'lishlari bilan o'zlarining dastlabki muxolif pozitsiyalarini o'zgartiradilar. Ehtimol ulardan ba'zilar buni o'qiganingizda o'zlarining MBRV larining debyutini e'lon qilgan bo'lishlari mumkin [10].

Bitcoin. Smartfon, Internet va raqamli xotira kartalarining paydo bo'lishi bilan bozorga bir qator zamonaviy to'lov usullari kirdi. Raqamli to'lov usullarida ushbu guruhning joriy etilishi qiymatni o'tkazish usulini butunlay o'zgartirdi. Satoshi Nakamoto boylik uzatishning eng yangi va qiziqarli usulini ixtiro qildi (2008-yilda). Bugungi kunda Satoshining BitCoini – bu ishonchsiz tomonlar uchun taniqli markazlashmagan, transchegaraviy qiymat uzatishdir. Hisob birligi, qiymat ombori va ayirboshlash vositasi BitCoin tomonidan taqdim etiladi. Satoshining shaxsi haqida ma'lumotlar kam bo'lsada, eksperimentlar bugungi kunda ham davom etmoqda. Tajribani nazorat qilish biroz markazsizlashtirildi, chunki qaror qabul qilish uchun markaziy agent talab qilinmadi. BitCoin dasturiy ta'minot protokolining ishlab chiquvchilari va BitCoin hamjamiyati ochiq kodli loyiha bo'lib tajribalar ustida ishlashni davom ettirdilar [9].

Biz kriptovalyuta ixtiro qilganimiz sababli, BitCoinni tizim sifatida tushunish muhimdir. BlockChайдan foydalanishda BitCoin odatda birinchi markazlashmagan taniqli Kriptovalyuta hisoblanadi, ammo u yagona emas [6].

Birinchi BitCoin tranzaksiyasi 2010-yil may oyida AQSHda bo`lib o`tdi, o`shanda dasturchi 25 AQSH dollariga pitsa sotib olish uchun 10 000 BitCoin ishlatgan. 2010-yilning iyulidan 2013-yilning may oyigacha BitCoin evolutsiyasi to`liq sanoat zanjirini yaratdi. U 2013-yil noyabrda 1200 AQSh dollari, 2017-yil 19-iyunda 3000 AQSh dollari va 2017-yil 17-dekabrda 20800 AQSh dollarigacha ko`tarildi. (2013-yil Noyabrdan hozirgacha) [4]. BitCoinning ikkita xususiyati qayd etilgan. Birinchi raqamli pul sifatida, ikkinchidan uning tarmog`i sifatida. BitCoinning qonuniyligi ishning kriptografik isboti bilan tasdiqlanadi [5]. Uning kelib chiqishi hamda markazlashmagan boshqaruvi uning ikkinchi jihati hisoblanadi. 2009-yilda birinchi BitCoinlar ishlab chiqarilgan yoki qazib olingan. Genesis Block BitCoin tarmog'i 2009-yilda ishga tushirilganda birinchi 10 daqiqalik tranzaksiya qismi edi [9]. BitCoin markaziy bank yoki tegishli tartibda tayinlangan boshqa bir davlat organlari tomonidan yaratilmagan. BitCoinning qiymati odatdagi pul kabi asosiy aktivning qiymatidan ko`ra, talab va taklif o`rtasidagi o`zaro bog`liqlik bilan ifodalanadi [9]. BitCoin bir necha usullar bilan to`planishi mumkin, shu jumladan savdo avtomatlari yoki bankomatlardan pul olish (1), BitCoin evaziga mahsulotlarni sotish (2), qazib olish (3), KriptoValyuta almashinuvidan onlayn xarid qilish (4), chat guruhleri yoki vebsayt orqali boshqa kupon egalaridan xarid qilish (5) va markazlashmagan birjalardan smart shartnomalar orqali sotib olish [9]. BitCoin va boshqalar kabi KriptoValyutalar muqobil valyutalarni degan savol hali ham bahsli [9]. Pulning kelib chiqishi va maqsadlari, pul suvereniteti chegaralari va raqamli asrda pul va moliyaviy barqarorlikni saqlashda markaziy banklarning o`zgaruvchan roli bilan bog`liq muhim falsafiy mumammolar BitCoin va boshqa kriptovalyutalar tomonidan ko`tariladi [10]. BitCoin asosan noqonuniy moliyalashtirish uchun ishlatiladi va hechqanday ijtimoiy foydali funksiyalarni bajarmaydi deb da`vo qilingan [12].

Yaponiyada BitCoindan to`lov sifatida foydalanish mumkin. 2017-yil 1-aprelda Yaponiyaning Moliyaviy xizmatlar agentligi "Banklar to`g`risida"gi

qonunga o'zgartirishlar kiritdi. U BitCoinni Virtual Valyuta to'g'risidagi qonunga muvofiq qonuniy to'lov vositasi sifatida ishlatishga ruxsat beruvchi yangi qonuni ishga tushirdi. Bu jarayonda tartibga soluvchilar orasida, kompaniya zahira valyutasi kamida 100 000 AQSh dollariga ega bo'lishi, o'z faoliyati to'g'risida hukumatga muntazam hisobot beradi va Yaponiya milliy soliq agentligi tomonidan muntazam tashqi auditdan o'tadi [9]. BitCoindan foydalanish atigi o'n yil ichida noldan yuzlab milliard dollargacha o'sdi va shuning uchun ularni qabariq sifatida ko'rib chiqdi [4, 12]. Andreianova va boshqalarning so'rovida butun dunyo bo'ylab BitCoindan foydalanish uchun investitsiya, savdo, pullarni saqlash, pul o'tkazmasi, to'lovlar, o'rganish, qimor o'yinlari va ish haqi aniqlangan [12].

Tezkor to'lovlar. FinTech pul o'tkazmalari va pul qabul qilish innovatsiyalari uchun yangi imkoniyatlarni ochmoqda. FinTech to'lov sanoatiga muvaffaqiyatli kirib keldi. Tezkor to'lov tizimlaridan foydalangan holda iste'molchilar pul jo'natishi va qabul qilishining ijodiy usullaridan foydalanishlari mumkin [13]. Pul yuboruvchi bank yoki pul o'tkazmalari kompaniyasiga borishi shart emas. Hozirda banklar va pul o'tkazmalari kompaniyalari onlayn pul o'tkazmalari xizmatlariga ruxsat berishadi [13].

- Tezkor to'lovlar banklararo istalgan vaqtda, darhol yoki kechiktirib bo'lmaydigan o'tkazmalarni amalga oshirilish mumkin [4].

- Bir zumdagi to'lov yoki onlayn pul o'tkazmasi - bu Internet orqali amalga oshiriladigan har qanday pul o'tkazmasi hisoblanadi [13].

U turli formatlarda tobora keng qo'llanilmoqda va undan tashqari banklar kichik kompaniyalarga tezkor to'lovlar uchun infratuzilma taklif qiladi so'ngra to'lov infratuzilmasiga ega bo'lgan kompaniyalar oxirgi foydalanuvchilarga o'z xizmatlarini taklif qilishadi. Bu savdogarlar o'rtasida likvidlikni oshiradi, sababi mablag'lar tezkor o'tkazilishida muammolar bo'lishini oldini oladi hamda firibgarlik holatlarini kamaytiradi, chunki ular yuqori darajadagi xavfsizlik bilan bog'liq hisoblanadi. Bu naqd pulga asoslangan tizimga nisbatan o'tkazmalarni

kuzatish imkoniyatini yaxshilaydi [4, 13]. Masalan, pul o`tkazish tartibi o`ziga xos identifikatsiya sifatida elektron pochta manzilidan foydalangan holda PayPal tomonidan o`zgartirildi. PayPal hisobini kredit karta yoki bank hisobi bilan moliyalash orqali PayPal foydalanuvchisi pul o`tkazishi mumkin. PayPal mijozlari o`rtasidagi o`tkazmalar pul mablag`lari tarmoqqa tushgandan so`ng darhol amalga oshiriladi. Biroq, qabul qilib oluvchi o`zining PayPal hisobidan PayPal kredit kartasiga yoki bank hisobiga pul o`tkazishi kerak [13].

Moliyaviy mobil xizmatlar

Moliyaviy telefonlar orqali moliyaviy o`shishni amalga oshirish uchun ko`z ko`rib quloq eshitmagan imkoniyatlar va qulayliklar yaratildi. Ular moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish uchun keng qo`llaniladigan vositaga aylanmoqda. Dunyo bo`ylab yuzlab Moliyaviy Mobil Xizmatlar (MFS-Mobile Financial Services) ishga tushirildi, jumladan onlayn bank va elektron to`lovlarga kirishni misol qilish mumkin. Mobil telefonlar dunyo bo`ylab milliardlab odamlarning hayotiga ta`sir ko`rsatdi, bu ham telefonlar aloqasini sezilarli darajada o`zgartirdi. Ular telefon uchun talab qilinadigan xususiyatlardan tashqari, qo`shimcha imkoniyatga ega bo`lgan mobil aloqa xizmatlarini yaratishni rag`batlantirish xususiyatiga ega [15]. 2010-yildan beri smartfonlarning o`shishi va mobil to`lov texnologiyasining rivojlanishi, mobil to`lovlar uchun me`yoriy sharoitlarni yaratdi [14]. So`ngi 10 yil ichida MFS Osiyo va Afrikadagi rivojlanayotgan mamlakatlarda tobora rivojlanib bormoqda. Chunki odamlar tez-tez amalga oshiriladigan muayyan pul o`tkazmalari operatori yoki filialiga borishdan ko`ra matnli xabarlarni jo`natishni osonroq deb bilishadi va shu bois bu Osiyo (misol uchun, Yaponiya, Korea, va Xitoy) va Afrikaning ayrim qismlarida keng tarqalgan. (misol uchun, Kenya, Tanzaniya va Uganda) [6].

- Mobil to`lovlar – bu xaridorlarga o`z mobil telefonlari yordamida pul mablag`larini o`tkazish, qabul qilish va saqlash imkonini beruvchi elektron hamyon xizmatlari bo`lib, moliyaviy rivojlanish uchun eshik ochadi [6].

Mobil pulning global qabul qilinishi an'anaviy banklarning kredit va debet kartalari orqali pul ishlash imkoniyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Mobil pul platformalari pul o'tkazishning yangi usullarini taqdim etadi va rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotiga ta'sir qiladi [6]. Bu o'zgarishlar orqali korxonalar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar foydali imkoniyatlarga ega bo'ldi. Rivojlanayotgan mobil texnologiyalar sababli uch milliondan ortiq jismoniy shaxslarga bank hisoblarisiz moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari yaratildi. Mobil to'lov xizmatlari 2000-yillarning boshlarida muhim mavzuga aylandi. Internet shov-shuvleri avjiga chiqqanidan keyin ham ular tobora rivojlanib bordi. Mobil to'lov tizimlari hali kundalik hayotimizga kerak emas. Mobil to'lovlar odamlarning hayotini biz zumda o'zgartirmaydi. Biroq, o'tmishdagi muvaffaqiyatsizliklar ko'pincha muvaffaqiyatga olib keladi [6, 15].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda yuqorida keltirilgan FinTech ilovalari, Virtual valyutalar hamda Moliyaviy mobil xizmatlar tushunchalarining barchasi bir-biri bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. FinTech ilovalari kundan-kunga rivojlanib o'sib bormoqda ya'ni FinTech ilovalari imkoniyatlari kengayib bormoqda. Bu o'sish albatta mamlakatimiz rivoji uchun ham hissa qo'shadi. Bu borada FinTech sohalari bo'lgan Sun'iy intellekt, Onlayn to'lovlar, Biznesni avtomatlashtirish, Ommaviy aholi uchun xizmatlar-kreditlash va boshqalar hozirgacha yangi g'oyalar asosida insonlarga foyda berishi uchun ko'rib chiqilmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasida 30 dan ortiq bank mobil ilovalari, 2 ta raqamli bank, 2 xil to'lovni amalga oshirish jarayoni, 12 dan ziyod to'lov kompaniyalari mavjud va ulardan 2 tasi telekommunikatsiya kompanilariga tegishli [17]. Onlayn to'lovlar haqida gapiradigan bo'lsak, pandemiya paytida naqd pul deyarli yo'qoldi va uning aylanmasini tiklash uchun shoshilinch ehtiyoj bo'lmadi. Chunki onlayn to'lovlar usuli aholiga juda ham katta qulayliklarni olib keldi. Bundan tashqari xizmatlar va

tovarlar uchun masofadan turib to'lash imkoniyati ko'plab biznes yo'nalishlari uchun najotga aylandi.

Ommaviy aholi uchun xizmatlar-kreditlash yo'nalishi hozirda faol o'smoqda va kelgusi yillarda ham kamayishi dargumon, aksincha o'sib borish ehtimolligi yuqori. Aholi uchun xizmatlarga talabning oshishi banklar o'rtasidagi raqobatning kuchayishiga olib keladi. Natijada, foydalanuvchilarni oddiy takliflar qiziqitirmay qo'ydi ya'ni ularga sifatli, ishonchli va qulay xizmatlar kerak.

FinTech innovatsiyalarini yanada yaxshiroq tushunish va o'rganish uchun ular quyidagi qismlarga bo'lindi: Virtual valyutalar, Tezkor to'lovlar, Raqamli kreditlash, WealthTech, InsurTech, ShariahTech, RegTech va SupTech. Qismlarga bo'lib o'rganish FinTech sohasidagi bilimlar tomon chuqurlashishga olib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Billah, M. M. (2021). Islamic Fin-tech: Insights and solutions. Springer Nature.
2. Liaw, K. T. (2021). The Routledge Handbook of FinTech. Routledge.
3. King, T., Lopes, F. S., Srivastav, A., & Williams, J. (2021). Disruptive technology in banking and finance: An international perspective on Fintech. Palgrave Macmillan.
4. Hsu, S., & Li, J. (2020). China's Fin-tech explosion: Disruption, innovation, and survival. Columbia Business School Publishing.
5. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from Bitcoin.org website: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
6. Cai, C. W. (2018). Disruption of financial intermediation by Fin-tech: A review on crowdfunding and blockchain. *Accounting & Finance*, 58(4), 965- 992. doi:10.1111/acfi.12405.
7. Frame, W. S., Wall, L., & White, L. J. (2019). Technological change and financial innovation in banking. *The Oxford Handbook of Banking*, 261- 284. doi:10.1093/oxfordhb/9780198824633.013.10.

8. Lo, S. W., Wang, Y., & Lee, D. K. (2021). Blockchain and smart contracts: Design thinking and programming for Fin-tech. World Scientific.
9. Chuen, L. D., & Linda, L. (2018). Inclusive Fin-tech: Blockchain, cryptocurrency and ICO. World Scientific.
10. Omarova, S. T. (2020). Technology V technocracy: Fin-tech as a regulatory challenge. *Journal of Financial Regulation*, 6(1), 75-124. doi:10.1093/jfr/fjaa004.
11. Blakstad, S., & Allen, R. (2018). Central Bank digital currencies and cryptocurrencies. *Fin-tech Revolution*, 87-112. doi:10.1007/978-3-319-76014-8_5.
12. Andreianova, M., Sonntag, S., Antikainen, T., Alho, C., & Blomberg, J. (2021). Bitcoin usage: Study on bitcoin usage around the world 2020. *The Journal of Fin-tech*, 01(02). doi:10.1142/s270510992150005x.
13. Rubini, A. (2018). *Fin-tech in a flash: Financial technology made easy*. DeG Press.
14. Liu, J., Li, X., & Wang, S. (2020). What have we learnt from 10 years of fin-tech research? A scientometric analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 155, 120022. doi:10.1016/j.techfore.2020.120022.
15. Iman, N. (2018). Is mobile payment still relevant in the fin-tech era? *Electronic Commerce Research and Applications*, 30, 72-82. doi:10.1016/j.elerap.2018.05.009.
16. Abrayeva Mahliyo Olimjon qizi “Bank-moliya sohasi rivojida fintechning ahamiyati” “Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining tutgan o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya” 2023-yil 23-noyabr, Toshkent. doi/10.5281/zenodo.10157094. 260-263b.
17. Abrayeva Mahliyo Olimjon qizi “Moliyaviy sohani qamrab olayotgan FinTech” “Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining tutgan o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy

konferensiya” 2023-yil 23-noyabr, Toshkent. doi/10.5281/z.enodo.10157160. 294-298b.